

UNIVERSIDAD ABIERTA DE CATALUÑA

Máster Universitario en Filosofía para los Retos
Contemporáneos

Trabajo Fin de Máster

La muerte como estructura existencial en Heidegger:
análisis y alcance de su valor práctico

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Tutor: Marc Boqué Peña

Resumen: En el presente trabajo se analizará la concepción de la muerte propuesta por Martin Heidegger en su obra *Ser y tiempo*. Esto nos permitirá evaluar el alcance práctico de dicha propuesta. Frente a las ópticas científicas o los enfoques tradicionales metafísicos y religiosos, la lectura heideggeriana de la muerte en clave existencial nos permite comprenderla como un elemento constitutivo de la estructura ontológica del Dasein y como su posibilidad más propia. Desde el estudio de conceptos fundamentales como posibilidad, anticipación, autenticidad y ser-para-la-muerte, podremos ver que la comprensión de la finitud en términos ontológicos tiene la capacidad de transformar la relación que mantenemos con nosotros mismos, con las posibilidades que se nos presentan a cada uno y la relación con los demás Dasein. Por último, se evaluará si la transformación producida en el individuo, verdaderamente nos permite considerar que la lectura que hace el filósofo alemán sobre la muerte puede ser considerada una filosofía práctica. Es por esto que se tendrán en cuenta algunas limitaciones y tensiones en el análisis heideggeriano.

Palabras clave: Dasein; ser-para-la-muerte; anticipación; autenticidad; filosofía práctica; Heidegger.

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su
valor práctico

Contenido

Introducción	4
1. La muerte como problema filosófico	6
1.1. La muerte como límite de comprensión y génesis de la angustia.....	6
1.2. Insuficiencia de los enfoques tradicionales.....	7
1.3. Reformulación del problema en clave existencial	9
2. La muerte como configuración del Dasein.....	11
2.1. La existencia como apertura de posibilidades	11
2.2. La muerte como posibilidad propia e insuperable	13
2.3. El carácter no relacional e indeterminado de la muerte.....	14
3. La anticipación de la muerte y su impacto	16
3.1. La anticipación como comprensión existencial de la muerte	17
3.2. Individualización y ruptura con la cotidianidad impersonal.....	18
3.3. Reconfiguración de la relación con las propias posibilidades	21
4. Valor práctico de la propuesta heideggeriana.....	23
4.1. Criterios para una concepción práctica de la filosofía.....	23
4.2. De la comprensión de la muerte a la transformación existencial	25
4.3. Alcance y límites del valor práctico del ser-para-la-muerte	28
Conclusiones.....	33
Bibliografía.....	37

Introducción

Desde la génesis del pensamiento, la muerte se ha configurado como uno de los problemas humanos fundamentales y, en tanto humano, como un problema filosófico de primer orden. La relevancia y su complejidad, se deben, principalmente, a dos rasgos que la hacen única: su certeza absoluta y las limitaciones epistémicas y empíricas que presenta al mismo tiempo. Esto ha provocado que sea analizada y pensada desde distintos enfoques, desde la perspectiva científica, pasando por sistemas metafísicos, religiosos o corrientes filosóficas. Lo interesante de todos estos enfoques es que ninguno ha conseguido captar de forma plena el significado de la muerte en relación a nuestra existencia singular. Ya sea porque se ha objetivado desde la medicina o la biología, por una abstracción desvinculada por completo de la materialidad del individuo o por plantearla como una suerte de preámbulo a un más allá. El caso es que se ha desatendido un elemento decisivo: la relación que mantenemos con nuestra muerte.

Precisamente debido al carácter reduccionista de estos enfoques sobre la muerte, es por lo que considero necesario abordar la muerte, no como un acontecimiento más en la vida del ser humano, sino en relación a esa vida, a la existencia misma. Para ello, la propuesta heideggeriana en *Ser y tiempo* resultará ser una herramienta perentoria. Desde este enfoque, la muerte no es un mero fenómeno, ni un hecho biológico, no es una posibilidad más, sino un elemento constitutivo de nuestra propia estructura ontológica. En otras palabras, existimos en relación con la muerte. En consecuencia, la muerte será comprendida como la posibilidad más propia del Dasein, destacando ese rasgo de certeza, pero también otros elementos como su indeterminación. La propia naturaleza de esta posibilidad afecta directamente a cualquier decisión tomada por el individuo y la manera en que existimos en el mundo y nos relacionamos con los demás. Por lo tanto, una comprensión de la muerte de este calibre no se quedará en una propuesta filosófica teórica, sino que tendrá unas consecuencias prácticas en nuestra vida. Entre otras cosas, porque provocará un cambio radical en nuestra forma de vivir y relacionarnos con la misma muerte. De modo que el objetivo que se perseguirá será demostrar si la propuesta heideggeriana en relación a la muerte tiene verdaderamente validez práctica.

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

Para la consecución de dicho propósito, parto de un análisis y valoración sobre los límites antes mencionados de los estudios tradicionales sobre la muerte. Las carencias de estas posiciones serán una razón más que suficiente para virar el asunto hacia el campo existencial heideggeriano. En este enfoque, se destacarán las piezas fundamentales para comprender la propuesta del filósofo alemán. Entre ellos, es fundamental el concepto de ser humano como apertura a las posibilidades que debemos tener. En relación al ser humano entendido como Dasein, podremos señalar el puesto de relevancia que ocupa la muerte en nuestra existencia y el impacto de esta en el resto de posibilidades futuras. Seguidamente, se analizará la forma en la que debemos comprender nuestra relación con la muerte desde la óptica de *Ser y tiempo*: la anticipación de esta, no como un mero acontecimiento, sino como algo característico de nuestro ser. Por último, estaremos en condiciones, después de todo lo visto, de analizar rigurosamente si la propuesta de Heidegger redundaba en una filosofía práctica, así como los límites y tensiones que presenta su filosofía en este sentido.

La tesis que se defenderá será que la manera de entender la muerte en Heidegger no es un enfoque filosófico teórico más, sino que se inscribe también en el campo de la filosofía práctica. Ahora bien, esto no quiere decir que el valor práctico de la propuesta heideggeriana esté ausente de dificultades. Esto nos obliga a matizar el alcance de dicha filosofía práctica y considerar dichas carencias. En este sentido, la concepción de Heidegger no será una guía normativa en clave ética, sino más bien el desvelamiento de la dimensión más profunda de lo humano. Algo que nos confronta directamente con la necesidad de pensar cómo vivir a partir de dicha comprensión ontológica.

1. La muerte como problema filosófico

El análisis de la propuesta heideggeriana en relación con la muerte, exige, en primer lugar, estudiar la relevancia que tiene esta en la historia del pensamiento humano, así como justificar la necesidad de pensarla en el campo existencial. La preeminencia que tiene el tema de nuestra finitud, no solo se debe a su presencia constante, sino al impacto que ejercer sobre la totalidad de nuestra vida. La muerte resulta una cuestión problemática porque constituye en un límite epistémico y empírico de lo humano. Esta problemática ha sido ajena al pensamiento humano, que la ha abordado desde diferentes enfoques, pasando desde la ciencia, hasta la metafísica. Ahora bien, ninguno de ellos ha conseguido dar cuenta plena del significado de la muerte en relación con la existencia misma del individuo. Es por esto por lo que en este apartado se mostrará, no solo la complejidad que entraña el asunto de la muerte, sino los límites de las propuestas convencionales, para justificar el viraje hacia el campo existencial.

1.1. *La muerte como límite de comprensión y génesis de la angustia*

Antes de adentrarnos plenamente en el análisis de la muerte como problema filosófico, es preciso que presentemos algunas de las razones por las cuales valorar si estamos verdaderamente ante una cuestión que merezca la pena estudiar. La primera de estas razones, estriba en relación a la experiencia del ser humano.

Somos seres que, la mayoría de nuestros pensamientos, ideas, conocimientos, etc. se fundamentan en la experiencia existencial. Ahora bien, cuando hablamos de la muerte, la experiencia se presenta muy difusa. Es cierto que tenemos experiencias en la vida que parecen acercarnos a la muerte (Calhoun, 2016: 167-168) y que, al menos nos recuerdan lo certera que es, su carácter repentino o incluso el propio desconocimiento que tenemos de ella. Todo esto nos indica que podemos pensar la muerte, en cierta manera podemos vislumbrarla o rodearla, pero no llegamos a tener una experiencia de ella completa como sucede con otros acontecimientos. Esto entronca con otro de los elementos que hacen de la muerte algo notablemente importante: las limitaciones

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

epistemológicas. Al no poder ser experimentada de forma plena, no es posible hacer de ella un objeto de estudio en sentido empírico directo, pero es que al mismo tiempo se presenta como una especie de frontera que delimita lo que se puede conocer de aquello que no podemos (Aguilera y González, 2009). Por lo tanto, de la muerte no solo podemos hacernos únicamente ideas muy limitadas, sino que, además, pone de manifiesto los límites propios de nuestra existencia y conocimiento.

En consecuencia, la muerte redundante en un misterio existencial y epistemológico, pero algo que siempre hemos deseado conocer de muchas maneras. Hemos intentado representarla de múltiples formas, pero ninguna termina de aprehenderla (Aldana y Garzón, 2017: 314). Al hilo de esto, resulta evidente que su naturaleza enigmática ha despertado en el ser humano un deseo por comprender algo inherente a nosotros mismos (Montes, 2003: 60). Precisamente, es esa complejidad estructural de la muerte, unida a su certeza absoluta, lo que provoca un deseo cognoscente. El que se nos muestre como un enigma y al mismo tiempo manifieste nuestros límites existenciales y epistémicos, provoca en el humano una especie de reto filosófico. Dicho reto no es simplemente algo que se encuadre en una línea temporal como acontecimiento futuro, sino que es más bien la naturaleza súbita e inminente de la muerte lo que hace que sea urgente pensar en ella (Landsberg, 2008: 7). Es cierto que estamos ante un acontecimiento, pero no menos cierto es que ese acontecimiento no es algo ajeno a nosotros a lo que nos vamos acercando, sino que forma parte de nosotros desde que existimos. Hay una suerte de presencia constante de algo que no podemos experimentar ni conocer. Esto es lo que hace que la muerte sea merecedora de pensarse.

De modo que, con lo dicho, es notorio que estamos ante un problema filosófico de primer orden. Por su imposibilidad propia de ser experimentada de forma plena, las limitaciones epistemológicas, así como su presencia y ausencia paradójica en nosotros, al mismo tiempo que su certeza absoluta, hacen de la muerte un asunto apremiante en el ámbito filosófico y humano.

1.2. Insuficiencia de los enfoques tradicionales

Aunque la muerte ha sido un tema fundamental en la historia del pensamiento humano, no se ha conseguido analizarla de manera integral. Más bien, los enfoques

tradicionales desde lo que nos hemos acercado a la comprensión de este hecho han gravitado hacia una visión parcializada e insuficiente sobre la muerte.

Desde la ciencia, parecería que el asunto de la muerte es un problema «resuelto», ya que se cree que se puede definir con precisión cuándo, cómo y por qué una persona muere. Ahora bien, la explicación científica no es del todo satisfactoria. Desde las ciencias médicas, por ejemplo, se han dado casos de certificados de muerte que posteriormente han resultado ser erróneos (Mayorga y Ayala, 2021: 63). Esto no desacredita el conocimiento científico relativo a la muerte, solamente muestra sus limitaciones ante un hecho de esta magnitud. Siguiendo con Mayorga y Ayala, se podría pensar que las explicaciones metafísicas consiguen llegar a donde no llega el método científico, pero esto tampoco termina de ser algo concluyente. Podemos retrotraernos a las propuestas platónicas o aristotélicas; ambas diferentes. El primero procuraba explicar la muerte como la separación del alma con el cuerpo, remarcando que lo que dejaba de vivir era el cuerpo y que el alma era algo inmortal. El estagirita, en cambio, no compartía esa pretendida inmortalidad del alma, sino que la muerte era el final tanto del cuerpo como del alma. Pero lo que nos interesa con esto es que tampoco se consigue solucionar el asunto, más bien desplazan el problema a una dimensión metafísica o doctrinal.

La filosofía, no solo desde la metafísica platónica, también ha intentado afrontar esta especie de aporía de la muerte. Ahora bien, al hacerlo desde enfoques tradicionales también se ha encontrado con ciertas dificultades. Por ejemplo, el problema de ser algo inexperimentable. Podremos observar la muerte de otros, pero esto solo nos da unos destellos muy pobres de lo que es la muerte, pues no llega a constituirse como un objeto estricto de la experiencia (Guerrero y Lambert, 2020: 91). En consecuencia, cualquier intento de tematización por medio de conceptos, nos conduce a formulaciones abstractas que —en muchos casos— adoptan un carácter metafísico, las cuales no consiguen captar el significado pleno de la muerte (Pérez, 2020: 327-328). No se niega en este sentido que no se piense la muerte, por supuesto que se hace. Lo mismo que lo hace incluso el pensamiento religioso. Ahora bien, cuando teorizamos sobre ella con conceptos, devinimos en abstracciones que se alejan de la facticidad vivencial de lo

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

humano. A fin de cuentas, hablamos de una muerte desligada de la experiencia concreta del sujeto.

El problema de estos enfoques no es tanto que nos ofrezcan respuestas diferentes sobre la muerte, lo problemático es algo común a cada uno de ellos y consiste, básicamente, en una comprensión parcial del fenómeno de la muerte. Primeramente, desde la ciencia —debido a cuestiones inherentes a ella como su misma metodología— solo se puede acercarse al estudio de la muerte a través de la observación y objetivación de la misma. De esta forma, entenderá la muerte como un hecho biológico más. Frente a estas limitaciones, es cierto que las explicaciones metafísicas y religiosas han intentado superarlas. Lo que sucede con estas formas de proceder es que en su empeño de superar la reducción científica han ido en detrimento de la existencia concreta y facticidad del individuo. Han conceptualizado a la muerte en una dimensión existencial que trasciende la propia experiencia humana. De este modo, tanto desde el estudio científico, como desde los distintos enfoques metafísicos y religiosos, la muerte ha dejado de ser comprendida en relación al individuo como ente consciente de su finitud. Por lo tanto, de lo que carecemos no es tanto de explicaciones sobre la muerte, sino del significado y sentido que pueda tener la muerte para el ser humano existente.

En resumidas cuentas, los distintos análisis y comprensiones que se han llevado sobre la muerte, si bien, nos ofrecen alguna comprensión de la misma, terminan reduciendo algo irreductible como la muerte. Ya sea como hecho biológico, experiencia impersonal, conceptos metafísicos o explicaciones en una dimensión ontológica ajena a la experiencia humana concreta como hacen algunas religiones.

1.3. Reformulación del problema en clave existencial

A raíz de lo que hemos visto hasta ahora, se desprende la necesidad de analizar la muerte desde una óptica diferente. No basta con un enfoque metafísico, ni científico, mucho menos se puede considerar como un fenómeno experiencial. Pero, ¿qué hacemos entonces? Entiendo que lo que nos falta verdaderamente para una comprensión de la muerte es el significado que puede tener morir para el existente, para el ente en tanto existe y vive en el mundo.

Lo primero que debemos tener presente es que la muerte no es algo que podamos enmarcar en una sucesión temporal cronológica, no es únicamente un destino o final extraño a nosotros. La muerte es algo que forma parte de nuestra propia existencia. Desde que comenzamos a vivir —por decirlo de alguna manera— la muerte está en nosotros. En este sentido, pensar en la muerte deviene en reflexionar sobre nuestra propia vida y no en algo, como se suele pensar, ajeno o contrario a ella (Montes, 2003: 59). Ahora bien, que la muerte pase por una reflexión de nuestra vida no quiere decir que sea algo agregado en términos biológicos, pues esto nos evocaría al reduccionismo científico mencionado en el apartado anterior. Cuando nos referimos a la muerte como algo que no es ajeno a la vida, lo hacemos en términos existenciales. Esto implica que es algo constitutivo y exclusivo de la propia existencia humana (Moreno, 2015: 64; Vattimo, 2002: 47-48). Y es así porque somos los únicos entes que se comprenden a sí mismo en relación a su propia finitud.

Esto no significa que debamos abordar la muerte simplemente como algo que puede sucedernos en cualquier momento desde que venimos a la existencia, es preciso ir más allá. Entenderla como una dimensión existencial que introduce una tensión constante en nuestra manera de ser y proyectarnos, pero siempre desde nuestra misma existencia (Sanguinetti, 2003: 5). A su vez, se trata de entender la muerte como algo que nos define como existentes y afecta directamente a nuestra forma de vivir, a lo que queremos, a lo que elegimos respecto a aquello que no elegimos, etc. En consecuencia, se puede afirmar que la muerte es un elemento dotador de sentido respecto a la vida, pero también con un sentido propio otorgado por esa conciencia de carácter fenoménico (Quintana, 2023: 45-46). Esto es así porque, aunque la muerte no se pueda analizar como un fenómeno más, sí la pensamos y traspasa nuestra conciencia donde se presentan el resto de fenómenos. Esta presencia invisible e inexperimentable, exige un análisis ontológico que permita comprender esa experiencia límite.

Por lo tanto, de lo que se trata no es de pensar la muerte como un fenómeno más o intentar objetivarla, sino de pensarla como inseparable del mismo individuo que piensa, que la espera, a fin de cuentas. En otros términos, una muerte encarnada en el sujeto de conocimiento, no solo para mostrar los límites epistémicos en relación al

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

horizonte que nos revela la finitud, sino para dotarla de un sentido, una comprensión en clave existencial y relacionarla con la vida. Dimensión donde verdaderamente es importante conocer la muerte y sus implicaciones existenciales.

2. La muerte como configuración del Dasein

Una vez demostrado y justificado que la muerte es un problema filosófico de primer orden, así como las limitaciones de los enfoques tradicionales y el necesario desplazamiento al ámbito existencial, estamos en condiciones de adentrarnos de lleno en la propuesta heideggeriana. Para comprenderla de manera cabal, es preciso que partamos de la concepción de ser humano que maneja el filósofo alemán. El ser humano es un ente muy particular, caracterizado por una apertura constante hacia las posibilidades que se le presentan y un continuo hacerse a sí mismo. En este marco, el hecho biológico de morir pierde centralidad y la muerte será entendida como un elemento constitutivo de nuestra ontología. La muerte se presentará como la posibilidad más propia entre todas las posibilidades. Asimismo, se verá que esto entraña una significación decisiva en relación con nuestra existencia, el resto de posibilidades y nuestra relación con los demás.

2.1. *La existencia como apertura de posibilidades*

Para hablar de la existencia en términos heideggerianos con propiedad, es preciso que entendamos primeramente lo que nuestro filósofo alemán comprendía cuando hablaba del ser humano. Primeramente, la existencia humana es algo singular y esta singularidad estriba en que no podemos considerar al humano como un ente más entre los demás, sino que hay algo en él que lo diferencia radicalmente del resto de formas de ser. El ser humano no viene con una esencia, con una forma de ser determinada y cerrada, sino que está abierto a la conformación de su propio ser. Esto precisamente es lo que nos constituye singularmente.

En este orden de ideas, cuando hablamos de nuestra existencia, debemos remitirnos a lo que aún no somos, a nuestras posibilidades y no a algo que nos constituya desde dentro (Vattimo, 2002: 26). Ese afuera se nos presenta en modo de posibilidades que se encuentran más allá de lo que es y nos proyectan a lo que puede llegar a ser. Por lo tanto, el ser humano, no terminará nunca por identificarse con lo que

es en el momento presente, ya que siempre estará proyectado a eso que no es aún, pero puede llegar a ser. Al hilo de esto, podemos entender el ser humano desde la ontología de Heidegger como el *Dasein*. En palabras del filósofo, la particularidad del *Dasein* es que en su ser le va este mismo ser (Heidegger, 1993: 21-22). En otros términos, que el ser humano no solo es, sino que se hace a sí mismo desde una situación ya dada. No solo somos como el resto de entes, sino que nos hacemos porque nos vemos obligados a elegir las posibilidades que se nos presentan para ser y proyectarnos hacia el futuro. Es así como nos comprendemos a nosotros mismos (Montes, 2003: 66), a través de la elección de unas posibilidades y rechazo de otras.

En consecuencia, si el ser humano es apertura a las posibilidades que no son aún en el presente y nunca terminará de identificarse con ese presente, sino que siempre habrá proyección futura posibilitante que demanda elección, el ser humano nunca terminará por concluirse, de realizarse, a fin de cuentas. En nuestra existencia, se encuentra presente cierta negatividad en tanto que hay un todavía no que puede llegar a ser por medio de las posibilidades de nuestro ser (Sanguinetti, 2003: 6). No es negación absoluta, porque puede ser y depende, en parte, de como nos posicionemos ante esas posibilidades. De modo que —en último término— el ser humano es un todavía no que no terminará de realizarse nunca. Por lo tanto, la existencia humana se define como una apertura constante a las posibilidades futuras que se nos presentan. Esta forma de analizar nuestra experiencia, hace que nos definamos como apertura que se proyecta hacia lo que no es. Somos arrojados sin haberlo pedido. Esto es curioso porque la existencia no se nos ha presentado como posibilidad, sino que existimos sin poder elegirlo. Sin embargo, sí podemos elegir que seamos en el futuro (Moreno, 2015: 58-59). En definitiva, el ser humano y su existencia nos indican un proyecto hacia el futuro que debe realizarse a sí mismo.

Pero no podemos pasar por alto la relación que tenemos con esta apertura a las posibilidades futuras. Estas no son una cosa que poseamos, sino que determinarán lo que lleguemos a ser, nos constituirán en cierta manera (Heidegger, 1993: 54-55). Esto quiere decir que la relación que mantenemos con las posibilidades se basa en la elección libre del ser humano para escoger unas y desechar otras. Seremos aquellas posibilidades

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

elegidas y no seremos aquello que desechemos. Asimismo, la elección puede ser propia o impropia, porque podemos permitir que otros elijan por nosotros. Es decir, la posibilidad de que otros elijan por nosotros es otra más entre la caterva de posibilidades.

2.2. La muerte como posibilidad propia e insuperable

Hemos visto que la existencia del Dasein es radicalmente diferente respecto al resto de formas de ser, ya que se trata de una apertura frente a un conjunto de posibilidades futuras, las cuales debemos elegir. Si bien, dentro de todo el entramado de posibilidades hay una que merece una especial atención por su propia particularidad: la muerte. Esta posibilidad la entiende Heidegger como la posibilidad más propia del ser humano, una posibilidad que no puede definirse como mero hecho biológico ni es comparable a ninguna otra. Es la posibilidad que atraviesa toda nuestra existencia de forma constitutiva.

La muerte se nos presenta como la posibilidad más propia porque es algo que no podemos compartir con nadie y es intransferible. Hay posibilidades que podemos compartir con otros e incluso vivir conjuntamente con otros Dasein, pero la posibilidad de la muerte es propia de cada individuo, no puede ser compartida con nadie, ni nadie puede morir —en último término— por alguien salvo por él mismo. Podemos dar la vida por alguien, pero esto no evitará que ese otro tenga que, más tarde o más temprano, asumir su muerte, hacerse responsable de ella. En consecuencia, damos nuestra vida, pero no nuestra muerte, esta sigue siendo nuestra, aunque demos la vida, lo mismo que la muerte del otro sigue siendo suya (Heidegger, 1993: 262). Esto quiere decir que la muerte no es únicamente un acontecer que se sucede ahí en un espacio y tiempo determinados, sino que forma parte estructural de la ontología de cada individuo (Lemay, 2000: 137). Es decir, no es una posibilidad que pueda realizarse o experimentarse como las demás. Más bien, nos encontramos con algo que constituye al propio Dasein y pone en juego su propia existencia con el acontecer mismo de la muerte. A fin de cuentas, la posibilidad de la muerte se encuentra en nosotros desde que somos, hasta que dejamos de ser.

Pero no solo es algo intransferible, algo que no puede ser compartido con un otro, sino que en tanto se encuentra en juego la propia existencia del Dasein, es algo

insuperable. Por ejemplo, con el resto de posibilidades, hay un más allá de posibilidades. Es cierto que, al optar por unas posibilidades, invalidamos otras, pero siguen extendiéndose las posibilidades en nuestro marco proyectivo con valor temporal. Con la muerte no sucede lo mismo (Vattimo, 2002: 48). La posibilidad de la muerte acaba con cualquier posibilidad, es la posibilidad que imposibilita toda posibilidad. Heidegger lo expresará mucho mejor cuando menciona una serie de cualidades distinguibles de esta posibilidad. Es irreferente porque no refiere a nada, es la más certera porque pertenece estructuralmente al Dasein y no depende de circunstancias externas. Esto último nos garantiza su inevitable presencia. No puede ser rebasada, ni por otras posibilidades, ni por el Dasein (Heidegger, 1993: 282). De modo que lo mismo que es parte constitutiva de nuestra estructura ontológica, también es límite existencial.

Notemos que relativo a que marca el límite existencial, la posibilidad de la muerte muestra otra peculiaridad distinta al resto: es imposible que sea experimentada (Vattimo, 2002: 49). Algo que genera una especie de tensión ontológica en el Dasein. Si el resto de posibilidades pueden ser pensadas como fenómenos o acontecimientos, la muerte, a pesar de ser la posibilidad más propia, irrebalsable, más auténtica, más certera, etc. será algo que no podremos experimentarla jamás como una posibilidad realizada. Esto resulta evidente, ya que cuando la muerte es, nosotros no somos y mientras que somos, la muerte es pura posibilidad. Ya vimos que había cierta negatividad en la forma de existir del Dasein como apertura a las posibilidades y que debía de ir realizándose por medio de la elección de dichas posibilidades. En el caso de la muerte, la realización se anula, la negatividad alcanza aquí su forma más radical. Nuestra posibilidad más propia nos aboca a la nada (Heidegger, 1993: 286). De modo que resulta evidente que la muerte no la podemos considerar como una posibilidad más entre las otras. No solo es insuperable e intransferible, incluso irrealizable, es, al mismo tiempo, la más certera, la que se muestra como la más evidente y cierta entre todas.

2.3. El carácter no relacional e indeterminado de la muerte

Hemos visto que la muerte es la posibilidad más propia del ser humano y, al mismo tiempo, una posibilidad irrebalsable. Si bien, la muerte posee otros rasgos que resaltan aún más su particularidad dentro del entramado posibilitante que se le presenta

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

al Dasein. Dos de los rasgos más llamativos son su naturaleza no relacional e indeterminación.

Las posibilidades que se nos muestran, si bien son propias de cada individuo, en cierta forma se interconectan con la existencia de otros Dasein. Es decir, se comparten con otros Dasein. Si concretamos esto lo veremos más claro. En la cotidianidad misma notaremos que se nos presentan posibilidades laborales, relativas al ocio, económicas, etc. Si en el trabajo enfermo, la posibilidad de asistir tiendo a rechazarla y priorizo la posibilidad de recuperarme. En este sentido, esa posibilidad que no elijo, es asumida por otro compañero que me reemplaza en el trabajo y ocupa mi lugar. Algo similar puede suceder con cuestiones económicas, cuando, por ejemplo, no tengo para saldar una deuda. La posibilidad del impago y sus consecuencias son evidentes, pero la posibilidad de que alguien asuma la liquidación de mi deuda hace que compartamos posibilidades. A fin de cuentas, nos relacionamos a través de las posibilidades. No obstante, con la muerte no es posible esto, puesto que nadie puede asumir mi posibilidad de morir (Escudero, 2016: 20-21). De modo que si el resto de posibilidades pueden ser, en cierta manera, compartidas, la posibilidad de morir es radicalmente individual a pesar de tenerla en común con todos los Dasein.

Es cierto que podemos presenciar la muerte de otros, pero no la compartimos en sentido propio. Ahora bien, esta manera de «compartir», «experimentar» o «relacionarnos» no es estrictamente hablando con la muerte del otro, sino más bien con la pérdida que vivimos a causa de la muerte del otro (Menaldo, 2021: 408). Es decir, sobrevivimos a la muerte del otro, no la compartimos como posibilidad, no nos relacionamos con ella. La podemos sufrir, pero la sufrimos en relación a la posibilidad de pérdida y no en términos de relación experimental compartida. Es por esto que decimos que la muerte pertenece a lo más íntimo del Dasein. A razón de esto, resultan evidentes las consecuencias tensionales que genera esta posibilidad en la existencia humana. Por un lado, somos en el mundo y en relación con los otros. Mantenemos relación con los otros por medio de las posibilidades, hay un común denominador: todos los Dasein mueren y cada muerte es en cada caso propia y única. Sin embargo, esta posibilidad nos separa del resto en tanto que nos individualiza al no poder ser

compartida ni relacional directamente (*Ibid.* 411). Esto nos obliga a enfrentarnos con nosotros mismos de una forma que ninguna otra posibilidad puede ofrecer.

Pero hay más tensión aún en esta posibilidad y es que al mismo tiempo que es certera, la muerte es absolutamente indeterminada (Escudero, 2016: 39). Estamos seguro de que moriremos, pero no sabemos cómo, cuándo, ni dónde. Aquí es pertinente volver a remitirnos a ese «todavía no» que mencionamos anteriormente. Es por esto que la muerte genera una constante incertidumbre en la existencia (Laera, 2014: 139). Porque no cabe pensar que puede ser que no se dé dicha posibilidad. Sabemos a ciencia cierta que ocurrirá, pero desconocemos el momento e incluso el proceso por el que podamos pasar. Ante dicha posibilidad solo cabe una incertidumbre constante. Sumado a esto, su naturaleza no experimental la distingue del resto. Ya no es solo que no podamos compartirla o relacionarnos a través de ella o que genere incertidumbre. Es que no se puede ser experimentada de forma directa ni nuestra propia muerte (*Ibid.* 140-141). Es decir, a lo sumo que podemos aspirar es a experimentar la muerte del otro a través del dolor y la pérdida. Pero, ni la muerte del otro, ni la mía la podré experimentar porque cuando llega dejo de existir.

De modo que la muerte —en cierta manera— nos aísla del resto de Dasein y del mundo, ya que tenemos que enfrentarnos en solitario a ella. Pero es que, además, su incertidumbre culmina con su naturaleza, la cual nos indica que no puede experimentarse directamente. No sabemos a qué nos enfrentamos exactamente, ni cuándo, ni cómo lo haremos. Solo es posible asumirla como certeza e indeterminación absoluta que nos permita conocernos como ninguna otra posibilidad lo hace por su carácter propio relativo a cada individuo.

3. La anticipación de la muerte y su impacto

Tras analizar la muerte como elemento constitutivo del Dasein, se ha puesto de manifiesto la magnitud de este rasgo en nuestra existencia. De modo que ahora es necesario analizar cómo asumir dicha comprensión de la mejor manera posible. Una de las disposiciones principales será la anticipación de la muerte dentro de nuestra propia existencia. De lo que se trata no es tanto de ver la muerte como algo que sucederá en un

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

futuro, sino como ese elemento que facilita la comprensión misma de nuestra existencia. Seguidamente, veremos que esta anticipación en sentido existencial implicará una salida de la existencia impropia, tanto en relación con los demás como con la caterva de posibilidades que se nos presentan. Todo esto desemboca con la consecución de un despertar de la homogeneidad y la apropiación de una vida auténtica.

3.1. La anticipación como comprensión existencial de la muerte

Puede parecer problemático hablar de una anticipación de algo como la muerte si ya hemos dicho que no podemos experimentarla. Esta dificultad reside en una comprensión desacertada de lo que queremos decir con anticipación de la muerte. No se trata de pensar en la muerte como algo que sucederá en el tiempo, en pensarla de forma tematizada o teorizar sobre ella. A lo que nos referimos cuando hablamos de anticipar la muerte tiene que ver con una manera específica de comprender nuestra existencia singular a través de dicha posibilidad.

Por lo tanto, anticipar la muerte comienza por entender que es una posibilidad que no puede experimentarse como las demás. Comprender que estamos hablando de pura posibilidad sin experiencia. De este modo, lo primero que debemos tener presente a la hora de anticiparnos a la muerte es comprender su naturaleza en relación a nuestra existencia como Dasein. La muerte, al ser pura posibilidad con la que nunca nos toparemos de frente como con el resto de posibilidades, forma parte de nuestra estructura existencial. Esto es así porque somos pura apertura a las posibilidades que sí se nos presentan ante nosotros. Somos proyecto que manifiesta un constante poder ser y la posibilidad que mejor nos revela ese poder ser acorde con nuestro ser es la posibilidad de la muerte. Como dirá Heidegger, la muerte es esa posibilidad de la absoluta imposibilidad del Dasein (Heidegger, 1993: 274). Esto hace de ella algo irreferente, irrebasable y la posibilidad más peculiar. La posibilidad que siempre se muestra como poder ser, pero que nunca será mientras existamos (Marzoa, 1974: 226). El resto de posibilidades se muestran como poder ser y las realizamos, pero la muerte es irrealizable, no es mientras nosotros somos. Es más, la muerte no está ante nosotros, sino que está en nosotros siempre como posibilidad. De ahí que sea irrepresentable.

Es por esto que la anticipación de la muerte se encuentra vinculada con la comprensión, pero este tipo de comprensión no es lo que comúnmente entendemos por comprender. Cuando hablamos de comprender en clave ontológica, lo hacemos desde la comprensión de uno mismo y ya dijimos unos párrafos arriba que la muerte nos capacita para conocernos a nosotros mismos de un modo especialmente radical. Esto sucede así porque la única forma de comprendernos en nuestro ser pasa por hacerlo como proyecto hacia sus posibilidades y —a su vez— entendernos desde ellas mismas (González, 2012: 85-86). Cuando nos comprendemos desde la posibilidad de la muerte, nos entendemos y conocemos de la forma más genuina. En consecuencia, anticiparnos a la muerte no puede basarse en pensar en ella, en objetivarla. Esto la tergiversa ontológicamente (Marzoa, 1974: 226). Anticiparnos a la muerte a modo de comprensión existencial implica ser conscientes de esa relación necesaria que tenemos con ella. Al hilo de esto, glosando a Rivara, anticipar la muerte es vivir en relación consciente con ella y, en cierta manera, la única forma que tenemos de «vivir» nuestra propia muerte sin necesidad de experimentarla, sino como posibilidad propia (Rivara, 2010: 67).

Esta comprensión tiene que ver a su vez con ser conscientes de la peculiaridad de esta posibilidad que nos constituye en relación al resto de posibilidades. Esto es notorio, ya que es la única posibilidad que evoca al fin del Dasein, pero también por su sobresaliente certeza e indeterminación (Heidegger, 1993: 282). Además, no es solo que delimite todas las posibilidades, sino que —en cierta manera— está presente en cada una de ellas. De modo que la muerte atraviesa todas las posibilidades, unifica el proyecto existencial del Dasein. En esto consiste la anticipación a modo de comprensión existencial. Comprendernos a nosotros mismos como seres finitos.

3.2. Individualización y ruptura con la cotidianidad impersonal

Es evidente que la anticipación de la muerte en tanto comprensión de nuestra propia estructura ontológica, tendrá unas consecuencias en nuestra forma de existir. Por norma general solemos vivir absorbidos por el pensamiento común dominante, disolviendo cada singularidad individual en un todo homogéneo. Esto cambiará si nos anticipamos a la muerte como comprensión existencial, se abrirá la posibilidad de una existencia más propia. Pero para comprender de manera cabal qué significa vivir de

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

manera propia, auténtica y genuina, es preciso desarrollar un poco qué es esa disolución en la homogeneidad.

Como estamos disueltos en algo mucho más amplio, es de esperar que la propia identidad individual sea mermada. En términos ontológicos, no nos comprendemos como nosotros mismos, sino cómo toda la estructura social que nos interpela a hacerlo (Rossi, 2001: 43-44). Es decir, mi individualidad queda absorbida en la homogeneidad de lo que Heidegger llama el Uno. Esto hace que el Dasein no se comprenda desde sí mismo, sino desde ese Uno (Heidegger, 1993: 146). Además, esto lo asumimos como algo nuestro, pero nuestros deseos, decisiones, formas de ser en el mundo, la relación con los otros e incluso con nuestras posibilidades, son guiadas sistemáticamente por patrones sociales. Por lo tanto, nuestra existencia es impropia, porque delegamos en otros la responsabilidad que tenemos estructuralmente de hacernos a nosotros mismos (Seguel, 2022: 25-26). Todo esto implica que el peso de la existencia que corresponde a cada Dasein, es ahora llevado por ese Uno (Heidegger, 1993: 144), algo que, lejos de ser liberador, es alienante en términos existenciales. Se podría decir que vivimos de forma «antinatural» ontológicamente hablando, claro está y no en términos de naturaleza. Lo propio sería que el Dasein se haga a sí mismo y esto implica una responsabilidad absoluta en relación a sus posibilidades. Todo esto queda asumido de forma implícita en la vida cotidiana, ya no tiene que decidir, otros lo hacen por él y esto lo enajena de existir con propiedad porque su vida —en último término— no es su vida ya.

La consecuencia primera que genera anticipar la muerte como comprensión existencial, radica en romper con esa forma de vida. Cuando comprendemos la muerte como esa posibilidad absolutamente propia, certera, que no sabemos cuándo ni cómo sucederá, entonces dejamos de priorizar esas posibilidades más triviales que se nos muestran en la cotidianidad (Vattimo, 2002: 52). Esta ruptura, a su vez, produce la personalización de la existencia, apropiación de ella como algo nuestro. En cierta manera dejamos de estar disueltos en toda la masa existencial y nos individualizamos (Corres, 2022: 56). A su vez, cuando el Dasein se constituye desde sí mismo, redundando en un asilamiento de esa homogeneidad, pero también en una existencia propia y auténtica. La anticipación de la muerte provoca en nosotros una singularización y hace

posible que asumamos nuestro poder ser desde nosotros mismos (Heidegger, 1993: 287). Asimismo, la autenticidad (*Eigentlichkeit*) que remarcará el filósofo alemán nos posibilita una manera de existir en la que nos volvemos consciente de nuestro propio ser, pero que, sobre todo, en la que nos hacemos responsables de nuestras posibilidades. Ahora no nos comprendemos desde ese Uno, nos comprendemos desde nosotros mismos y desde nuestra finitud. Por otro lado, frente a toda la maraña de posibilidades cotidianas, ajenas en cierta manera al Dasein y condicionadas por la estructura social, el Dasein experimenta cierto hastío. Con la ruptura de esta forma de vivir, el individuo deja de identificarse con la caterva de posibilidades impuestas en su cotidianidad, se aleja de la impersonalización y se enfrenta en solitario a su poder ser más radical y propio.

Este asilamiento y personalización existencial, nos permite relacionarnos con nosotros mismos de forma directa (Seguel, 2022: 26). Esto es lógico, pensemos que se nos revela nuestra propia estructura ontológica. Ya no vivimos eludiendo esa realidad, sino que nos conocemos como somos realmente. Las posibilidades finitas que se nos mostraban como las auténticas y propias, ya no las vemos así. Nuestra posibilidad más propia es la muerte. Esto, a su vez, hace que reevaluemos el resto de posibilidades y decidamos en consecuencia a nuestra posibilidad más propia. En otras palabras, sabemos que elegir implica ser una algo y dejar de ser otra cosa. Si somos conscientes que podemos morir en cualquier instante, esto hará que veamos esas elecciones de otra forma y nos apropiemos de ellas de forma auténtica. En este orden de ideas, es preciso tener claro que esa ruptura y asilamiento solitario, no implica una existencia ajena al mundo y a los otros. Más bien se trata de reorganizar nuestra facticidad acorde con nuestra estructura ontológica (Rossi, 2001: 52). Dicho de forma un tanto prosaica, relacionarnos con el mundo en que somos de una forma distintas. Que nuestra relación con los otros sea diferente y no determinante como hasta ahora. Nos posicionamos en el mundo como antes, pero desde nuestra individualidad propia. Nos relacionamos con los otros, pero sin dejar de hacernos a nosotros mismos de forma consciente y auténtica.

En resumidas cuentas, se trata de anticipar la muerte como comprensión existencial para por comprendernos mejor a nosotros mismos en la forma más básica,

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

pero también para una transformación sustancial en nuestra forma de ser en general. Esta transformación nos ayuda a enfatizar la singularidad de cada uno de nosotros, hacernos dueños y arquitectos de nuestra propia existencia. Esto, nos demanda responsabilidad como agentes directos y comenzar a hacernos a nosotros mismos teniendo en cuenta nuestra finitud.

3.3. Reconfiguración de la relación con las propias posibilidades

El impacto de la anticipación de la muerte será más extenso que lo visto hasta ahora. Su alcance penetrará, como se puede inferir, hasta la misma relación que mantiene el Dasein con sus posibilidades. En la cotidianidad de la que hablábamos anteriormente y que el individuo se encontraba alienado, las posibilidades eran simplemente un conjunto de opciones, las cuales no eran asumidas como propias. Optábamos por unas opciones, prácticamente sin reflexionar en su sentido último, como si estas fueran ilimitadas y sin ser conscientes de lo que implicaba cada elección. Todo esto cambiará notablemente.

Este cambio pasa por una comprensión, no solo de nuestra finitud como ya hemos visto, sino de lo limitadas que son todas las posibilidades que se nos presentan (Campos, 2012: 93). Este límite manifestado con la muerte, revela que el sentido de todas las posibilidades pasa por la posibilidad de morir. No quiere decir que el resto de las posibilidades no valgan nada por sí mismas, sino que de todas las posibilidades que se muestran, empezamos a percatarnos que habrá muchas que no podrán ser nunca, que serán un permanente poder ser, pura potencialidad irrealizable. En otras palabras, descubrimos que no podemos acceder a todas y que el horizonte como límite de todas ellas es la muerte. Esto influye directamente en el proceso de elección que ejecuta el Dasein. Ahora no es una elección basada en el tedio de la inmensidad de posibilidades, ahora sabemos que cuando elegimos, también renunciamos a algo que posiblemente quede en el poder ser para siempre (Lozano, 2004: 203). Nuestra relación con las posibilidades nos revela la negatividad que también forma parte de nuestra estructura ontológica. Esto es así porque cuando hablamos de posibilidades en un eterno poder ser y no en un ser factual, implica que el Dasein como proyecto no será aquello a lo que renuncie.

La conciencia del impacto que tiene la elección de unas posibilidades y la renuncia de otras, tiene consecuencias también en la responsabilidad ontológica del propio ser del Dasein. Es cierto —como ya vimos— que el Dasein es arrojado a una existencia que no ha pedido. Es más, su constitución ontológica como apertura a las posibilidades, sin una esencia determinada como el resto de entes, también le es impuesta. Su esencia es no tener esencia. Asimismo, el mundo como totalidad, sus circunstancias o situación tampoco las elige (Lozano, 2004: 201). Todo esto parece apuntarla un argumento lo suficientemente sólido para eludir la responsabilidad de su propia existencia. Pero cuando cambia la relación con las posibilidades al reconocerse como proyecto finito, entiende que es responsabilidad suya asumir las posibilidades desde las que va a proyectar su existencia. Que cada elección puede ser la última y la eliminación absoluta de ser aquello que excluya previamente.

Si bien la relación con esa cantidad enorme de posibilidades generaba ese tedio en el individuo, con la concienciación de la posibilidad más propia como horizonte límite de todas las posibilidades, aparece lo contrario a ese todo manifestado en posibilidades: la nada (Gilabert, 2024: 97). Cuando nos referimos a la nada en el plano existencial, no estamos haciendo alusión a una sensación de vacío absoluto o mera ausencia de cualquier concreción. Esta nada indica una experiencia subjetiva existencial del Dasein que se deriva de la comprensión consciente de la finitud de todas sus posibilidades y que dicha finitud puede hacer que las mismas posibilidades que se le presentan queden sin realizarse para siempre. Cuando el individuo vislumbra esto, es cuando se genera la angustia en él. Experiencia muy particular también —entre otras cosas porque no tiene una dirección determinada. Por ejemplo, cuando analizamos el miedo, este es miedo de algo, apunta hacia algo, alguien o algún lugar. Esto no sucede con la angustia, no es angustia hacia algo, sino que es una consecuencia de la posibilidad de no ser, una reacción frente a la muerte como algo presente en cada posibilidad (Heidegger, 1993: 289). Esta angustia ahora está presente en cada posibilidad, porque con la renuncia de cada posibilidad, estas quedan abocadas a esa nada, pero también porque con la elección de cada posibilidad, sabemos que la posibilidad de morir está inserta en ellas y, en consecuencia, la posibilidad de no ser. Lo positivo de todo esto es que al ponernos de manifiesto esa nada en cada posibilidad,

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

tanto elegida, como rechazada, nuestras elecciones se vuelven totalmente propias, auténticas. Ahora el Dasein se hace a sí mismo de forma consciente y decide qué ser y qué no ser de forma más consciente.

4. Valor práctico de la propuesta heideggeriana

Una vez analizados los planteamientos de Heidegger en relación con la muerte en sentido existencial, así como las implicaciones de dichas propuestas, es necesario evaluar si lo visto hasta ahora puede denominarse filosofía práctica. Para ello, primeramente, debemos establecer unos criterios para definir lo que es una filosofía práctica. Posteriormente, se podrá comprobar si la muerte entendida en clave heideggeriana cumple con dichos criterios o se queda en una teoría desvinculada de la vida misma. Por último, es conveniente considerar si existen limitaciones o tensiones internas en la misma propuesta del filósofo alemán una vez que se la inserta en un marco pragmático-existencial.

4.1. *Criterios para una concepción práctica de la filosofía*

Si pretendemos ser rigurosos, no basta con afirmar que la propuesta heideggeriana de la muerte redundante en una filosofía práctica, al menos es preciso argumentarlo para no caer en una burda opinión sin fundamento. Para ello, primero debemos delimitar qué entendemos por filosofía práctica. Cuando hablo de filosofía práctica, no me refiero únicamente a un pensamiento que tenga una aplicación en nuestra cotidianidad, ni en hacer de la filosofía una herramienta para afrontar determinada cuestión. Más bien, el concepto de filosofía práctica gravita en determinar si esta se sitúa en el ámbito de la existencia y es capaz de reconfigurar nuestra manera de comprender la realidad y nuestra forma de vivir. Si se da este doble aspecto — comprensión existencial y posible transformación— se podrá considerar una filosofía práctica. Ahora bien, para saber si entra dentro de esta definición, es preciso valorarlo con unos criterios concretos y esto es lo que vamos a intentar.

Para que una filosofía provoque un cambio en nuestra forma de existir, lo primero que debe cambiar es el sujeto cuando conoce dicha filosofía. Si al comprender la filosofía propuesta, el individuo no adquiere un mayor conocimiento de sí mismo y de su lugar en el mundo, esta filosofía no será práctica en los términos existenciales que

hemos propuesto anteriormente. Esto no es algo nuevo, sino que basta con mirar al pasado y ver que la filosofía tenía un componente práctico de esta índole. Filosofar no era tanto construir unos sistemas de pensamientos coherentes y complejos, sino más bien algo de naturaleza práctica y formativa. Figuras como Sócrates, las escuelas helénicas, incluso filosofías como la aristotélica o platónica, manifiestan este rasgo distintivo de la filosofía práctica (Hadot, 2009: 12-13). Desde el tan manido «conócete a ti mismo» hasta filosofías más recientes con pensadores de la talla de Foucault, apostaban por una introspección con consecuencias externas en su existencia (Garcés y Giraldo, 2013: 188). En otras palabras, hablamos de una filosofía que se orienta al conocimiento del sujeto cognoscente, pero no de forma aislada, sino en su relación con el mundo en el que existe. El individuo se conoce de forma más lúcida y coherente con la realidad que lo rodea.

A razón de esto último, se desprende otro criterio, el cual enfatiza que el conocimiento de uno mismo y el cambio en el sujeto, no se anquilese en una introspección abstracta y subjetiva, sino que ese cambio esté vinculado con el contexto material del sujeto (Castañeda, 2024: 169). En otras palabras, la filosofía práctica debe estar anclada en la experiencia del sujeto en sentido fenomenológico y esto provocar un cambio en él por medio de la comprensión existencial. Recordemos que Heidegger analizar nuestra facticidad cotidiana, esas posibilidades que se nos muestran y no abstracciones aisladas de todo el entramado social. La filosofía práctica no se trata de formular conceptos separados de la existencia como si fueran independientes de la experiencia. Más bien, tales conceptos se nos muestran en la existencia del Dasein, se nos revelan (*Ibid.* 170-171). De lo que se trata es de comprender esos conceptos absolutos a través de nuestra existencia en el mundo, de nuestra experiencia existencial y fenoménica. En el individuo situado en el mundo y en relación con los otros es de donde parte el conocimiento filosófico práctico.

Otro criterio que debemos tener presente a la hora de valorar si una filosofía es práctica es que la comprensión y la acción filosófica están irremediabilmente unidas. No acontece primero la comprensión teórica y luego la ejecución práctica. No existe tal cosa como un orden cronológico en este sentido cuando hablamos de filosofía práctica

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

(Castañeda, 2024: 175-176). Cuando la filosofía es práctica, la comprensión y la acción suceden en paralelo. Comprendemos por medio de la reflexión y el pensamiento, pero no desligados de la acción. En este sentido, comprendemos haciendo. Sería algo así como querer aprender a escribir solo con teoría y luego ponernos manos a la obra. Los que escribimos sabemos que esto no sucede así. El ejemplo de la escritura es muy ilustrativo y más si recordamos la afirmación que hacía Arendt sobre la escritura. La filósofa entendía que la escritura formaba parte de ese proceso de comprensión (Arendt, 2018: 9). Traído a este contexto, podemos decir que la práctica forma parte del proceso de comprensión. De lo que se trata es de no separar teoría y práctica, pensamiento y acción, etc. y que no ocurra como ha sucedido en filosofías que han enfatizado en exceso uno de los polos, como sucede en algunas lecturas del marxismo (Gandler, 2010: 15). Estas, en su empeño por buscar una filosofía práctica han puesto el foco en ella olvidando la teoría o, como el idealismo en el bando contrario. De una forma o de otra, lo que se ha conseguido es separar algo y hacer que la filosofía no termine de ser práctica porque práctica sin teoría y teoría sin práctica deviene en filosofía impracticable.

En definitiva, la filosofía práctica es una filosofía teórica, pero orientada hacia la facticidad existencial del individuo. Al mismo tiempo, es práctica porque analiza el valor práctico de esa teoría fundada en el pensar genuino (Butierrez, 2020: 102-103). Con base a todo esto, en la actualidad se vuelve a poner el foco en la necesidad de resaltar el valor práctico de la filosofía. No solo estamos ante teorías o sistemas filosóficos que nos ayuden a comprender la realidad de forma más precisa. De lo que se trata es de que ese conocimiento nos ofrezca los recursos teóricos necesarios para afrontar situaciones existenciales límites (Mantovani, 2011: 60).

4.2. De la comprensión de la muerte a la transformación existencial

Comprender la muerte en términos heideggerianos no solamente es un ejercicio teórico, el cual se limita a una comprensión de nuestra propia estructura ontológica. Es preciso entender que cuando comprendemos la muerte como lo hemos visto en los apartados correspondientes, esto redundará en un cambio existencial en nuestra vida. Es

decir, con base a lo que hemos aprendido, nuestra forma de vivir experimentará un cambio. Cuando nos anticipamos a la muerte, dejamos de ver la vida como algo cerrado, que nos viene impuesto de forma externa. Empezamos a comprendernos como proyecto abierto y constructores directos de dicho proyecto (Gosetti-Ferencei, 2017: 129). Comenzamos a ver toda nuestra vida desde dicha posibilidad absoluta del morir. No solo valoramos el tiempo futuro de forma diferente. Es decir, ese poder ser, sino que analizamos nuestro presente inmediato y el pasado para valorar si podemos considerar ese tiempo vivido como propio. En otros términos, la comprensión de la muerte hace que nos comportemos de forma más auténtica con toda nuestra dimensión temporal y la vida que se encuadra en ese marco temporal.

Al mismo tiempo, cuando entendemos nuestra naturaleza ontológica como pura apertura a las posibilidades y nosotros como creadores de ese proyecto que somos — todo ello gracias a la comprensión y anticipación de la muerte— no podemos eludir la responsabilidad que tenemos de nuestra propia vida. Cuando entendemos que la posibilidad de morir delimita y condiciona el conjunto de nuestras posibilidades que elegimos, esto hace que nuestras decisiones se vuelvan consciente, meditadas y tengan una relevancia que antes quizá no contemplábamos así. Entendemos que nuestras elecciones determinarán, no solo lo que hacemos en ese momento, sino quiénes somos en ese momento y en un futuro. Es cierto, como señala Levine, que esa anticipación y comprensión de la muerte puede ir acompañada de angustia (Levine, 2025: 819). Ahora bien, esto no implica que la angustia sea siempre algo negativo. De hecho, esta puede tener un valor sustancial, puesto que nos singulariza como Dasein y nos confronta con nuestra propia existencia. A su vez, dicha singularización provoca una separación de esas formas de vivir impropias, irreflexivas, ajenas a nuestra libertad y capacidad individual de decidir (Heidegger, 1993: 207-208). Por todo esto, la angustia puede ser el motor que nos impulse a tener una vida propia, una existencia auténtica y unas decisiones consecuentes con dicha exclusividad existencial que nos revela la finitud. Es decir, aunque la existencia es algo a lo que nos encontramos eyectados sin pedirlo, algo impuesto por así decirlo, la vida que vivimos —en cierta manera— nos corresponde asumirla.

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

Esto quiere decir que la vida vivida como rutina automática, inconsciente e irreflexiva deja de tener cabida en el imaginario y cotidianidad del sujeto. Decisiones que antes tomábamos por inercia, son cada vez menos presentes en nuestra vida o, al menos, son puestas en cuestión. ¿Podemos decidir otra cosa, verdaderamente quiero ser esto o lo elijo solo porque todo el mundo lo elige o es lo que se espera que elija? ¿Soy consciente de que esta puede ser mi última decisión o posibilidad? Ahora el resto de posibilidades, junto a toda nuestra vida, no nos es ajeno, sino que lo asumimos como propio (Rowan, 2016: 97-99). Esa angustia que genera la nada a la que estamos abocados cuando comprendemos la muerte y nos anticipamos a ella, abre la posibilidad de asumir nuestra vida como nuestra y de forma crítica. Podemos subirnos al carro de la homogeneidad unificada e inauténtica, pero ahora lo haremos de manera consciente. Elegimos ser eso de forma deliberada y siendo conscientes que ese será nuestro proyecto. La relevancia de nuestras decisiones y cada posibilidad como auténticamente propia solo es posible por medio de la comprensión de nuestra ontología finita de la que estamos constituidos.

Es cierto que todo esto parece cargar con un peso enorme de responsabilidad al sujeto. Al ser dueño y diseñador de su propia vida, no puede culpabilizar a nada ni nadie de lo que él es, será o no será. Pero esto no es algo negativo, sino positivo. Nos muestra la posibilidad que tenemos como Dasein finito al momento de hacernos a nosotros mismos. Esto no quiere decir —como es evidente— que no haya cierta determinación en el número de posibilidades que se nos presentan. Es evidente que a todos no se nos presentan las mismas posibilidades, pero esto no resta verdad a la afirmación de que somos nosotros los responsables directos de elegir en consecuencia con aquella anticipación de la posibilidad más propia. Lo interesante de esto es que nuestra propia conciencia en sentido existencial adquiere una nueva tonalidad. Ahora nuestra conciencia girará mayormente hacia nosotros como artífices de nuestra vida (Martínez, 1989: 5-6). Dicho de forma un tanto burda, aunque las cartas estén repartidas, depende de nosotros qué partida jugamos con esas cartas.

Todo esto, si no nos anticipamos a la muerte, difícilmente podrá suceder y dependerá de otros factores. Sin embargo, cuando comprendemos existencialmente la muerte, cuando nos anticipamos a ella, resultará harto complicado que no se produzca

un cambio en nosotros. Ahora bien, puede suceder lo que venimos afirmando aquí, que nos apropiemos de nuestra propia existencia en relación a nuestra naturaleza finita y las posibilidades que elegimos. En otras palabras, que nuestra vida sea nuestra por vislumbrar esa nada. Pero, también puede no asumirse de forma propia y devenir en un efecto paralizador. Es decir, puede generar una crisis existencial que nos evoque al nihilismo, concluir que nada tiene sentido y que la nada es algo que nos acecha desde que somos (Fernández Agis, 2022: 338). Esto no desdice lo que vengo sosteniendo, sino que lo refrenda. Asumir la muerte en términos heideggerianos producirá un cambio existencial en nosotros y nuestra manera de vivir, pero ese cambio también depende de nosotros, ya que se presenta como dos posibilidades más. Lo que es más improbable es que no haya cambio alguno.

4.3. Alcance y límites del valor práctico del ser-para-la-muerte

A pesar de la evidente transformación existencial que hemos notado hasta ahora en el sujeto gracias a la propuesta heideggeriana, es de justicia resaltar también las limitaciones o posibles tensiones que presenta esta forma de comprender la muerte cuando hablamos de filosofía práctica.

Comencemos con ese despertar que se genera por la angustia provocada por la posibilidad de la muerte. Es cierto que esto ponía en cuestión todo un entramado de posibilidades que asumíamos como nuestras de forma mecánica. A su vez, fomentaba el pensamiento crítico sobre dicha relación con las posibilidades dadas y cualquier intento de fundamento esencialista. El problema de esto es que no constituye una forma de vida estable que pueda sostenerse de manera continua. Estaríamos hablando más bien de una forma de comprensión que no es susceptible de fijarse de forma definitiva. (Thonhauser, 2020: 124-125). Además, si esto no fuera algo temporal como propone Thonhauser, se correría el riesgo de interpretarla como un estado fijo, lo que desvirtuaría el rasgo distintivo del Dasein como apertura. En consecuencia, terminaríamos suscribiendo la lectura que hace Crowell y que Thonhauser procura demostrar como incorrecta. La autenticidad pasa por el descubrimiento consciente de que siempre somos proyectos inacabados mientras existimos, que nos podemos seguir haciendo, pero esto es algo que no puede permanecer en el tiempo, sino suceder en momentos puntuales.

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

También vimos que el sujeto se liberaba de esa homogeneidad, a la que Heidegger llama el Uno. Entendía —gracias a su posibilidad más propia— que esas posibilidades que se le presentaban en el entramado social no siempre eran las suyas, que era responsable de cada elección y esto hacía que cada posibilidad cobrara un carácter de propiedad radical. Ahora bien, esto hay que matizarlo, porque, como vimos, no hay un aislamiento de la realidad social, el aislamiento es en función a su posibilidad más propia e intransferible, pero este aislamiento no implica una desvinculación de su existencia en el mundo y de la relación con los otros. (Thonhauser, 2020: 135). Es más, tal aislamiento del Uno no es posible en clave ontológica, entre otras cosas, porque el Dasein es constitutivamente en relación con los otros. Esos otros que conforman el Uno. En palabras del propio Heidegger, el Dasein es también ser-con (*Mitsein*). Es decir, no somos solamente seres para la muerte, sino seres-con haciendo alusión esa relación insoslayable con el Uno. Si pretendemos aislarnos de ese Uno, de nuestra relación con los otros, acabaríamos haciendo algo similar a la existencia inauténtica cuando eludimos nuestra posibilidad más propia (Heidegger, 1993: 136-137). Sería ir en contra de nuestra misma «esencia» ontológica porque el Dasein no solo es ser-ahí, sino ser-con. De modo que cuando la singularización se produce en el individuo, no implica una separación social, seguimos manteniendo una existencia compartida e incluso participativa, pero reformulada por la anticipación de la muerte.

Esto resultará evidente, ya que el Dasein sigue siendo dependiente de toda la estructura social. En gran medida, somos lo que somos en el marco de una existencia compartida, no podemos llegar a realizarnos de ninguna manera de forma aislada. Podremos comprender esa cotidianidad que vivimos de manera acrítica, vivirla de forma más reflexiva y crítica a partir de ahora, entender que nuestra muerte no puede ser algo compartido, etc. Pero, a pesar de todo esto, seguiremos insertos en ese Uno. Esto quiere decir que el ser humano, necesariamente, debe estar en relación con otros, así como con el mundo en el que existe. En consecuencia, sería lógico inferir la necesidad de una propuesta ética normativa para orientarse en la vida práctica de ese marco social, algo que no encontramos en la propuesta del filósofo alemán. Esto es una carencia más destacable si tenemos en cuenta el momento histórico donde se desarrolla la filosofía heideggeriana. (Utrilla, 2012: 177). Lo que parece evidenciar que las cuestiones éticas no eran algo prioritario para el filósofo de la muerte. Es cierto que hay ese despertar de

la conciencia que nos responsabiliza de nuestras acciones y, en consecuencia, nos hace culpables de lo que seamos, pero esto no va más allá de una interpelación a nuestra forma de existir y no a lo que debemos hacer y cómo hacerlo (Igor, 2011: 139-140).

Parece ser que esto nos indica un claro déficit en la propuesta heideggeriana cuando la evaluamos de forma práctica y dicha carencia no es algo novedoso, sino que otros autores cercanos al mismo Heidegger ya se percataron de estas limitaciones. Basta con detenernos en la crítica levinasiana al respecto. Levinas considera que no basta con comprender la existencia desde la propia muerte y la autenticidad individual. El filósofo lituano dirá que la experiencia filosóficamente más relevante no es la propia muerte, sino la muerte del otro. En términos prácticos es lo más destacable porque me vincula directamente al otro y no me separa de su muerte, sino que me sitúa ante una responsabilidad ética respecto al otro, de su sufrimiento e incluso de su angustia, la cual Heidegger individualiza (Gómez, 2010: 44). Es cierto que con que la muerte en términos de anticipación de posibilidad más propia e intransferible, el individuo adquiere autenticidad, pero dicha autenticidad no tiene implicaciones éticas respecto al otro. Entre otras cosas porque la muerte del otro no ocupa un lugar central en la propuesta de Heidegger, solo contempla la del individuo aislado, la del otro le es ajena. Ahí está el problema. Para solucionar esto no basta con ser seres-ahí, seres-para-la muerte, sino ser-con-el otro, seres-para-el otro porque la ética solo tiene sentido en relación con los otros y no de forma aislada. Es más, la ética es algo necesario incluso en la propuesta de Heidegger, ya que no podemos aislarnos del Uno, del ser-con-los otros, estamos —como hemos visto— necesariamente ligados unos a otros.

Ante esto último, se podrá decir que de eso se trata, que cada sujeto se conforme a sí mismo moralmente en base a su libertad y carencia de fundamento ontológico. Y sí, es cierto que no se vuelve a caer en una ética deontológica o normativa, pero esto tiene consecuencias no siempre positivas y hay que señalarlas. Por ejemplo, si la autenticidad se basa en la libertad del Dasein de hacerse a sí mismos y las éticas normativas son algo externo y —en cierta manera impropio para el sujeto— ¿dónde estaría el límite de las decisiones legítimas de un sujeto moralmente hablando? ¿Acaso no caeríamos en una suerte de relativismo moral? (Lozano, 2015: 11). Responsable cada uno de ello, pero las

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

consecuencias podrían ser catastróficas, como lo vimos en la vida del propio Heidegger con su polémica implicación política¹. El punto es que por muy auténtica y libre que sea la propuesta heideggeriana, no quiere decir que sea viable ni practicable. La realidad, parece ser que nos muestra la necesidad de unos criterios normativos externos para conducir una sociedad.

Al hilo de lo dicho, vemos también una tensión en la practicidad que tiene que ver con una ausencia de valores en la propuesta de Heidegger. Según lo que venimos viendo, no contamos con criterios objetivos que nos permitan evaluar las posibilidades de forma universal, pero es que el valor de dichas posibilidades no dependería tampoco del sujeto que elige. Si esto fuera así, el valor se fundamentaría en ese Dasein, pero esto no es lo que propone el filósofo germano (Martínez, 2024: 441-442). Esto entraña algo paradójico, como la ausencia de criterios objetivos para valorar unas opciones por encima de otras. Todo sería mera voluntad y apropiación libre del Dasein. Por último y —aunque se haya mencionado en el apartado anterior de forma superficial— es pertinente traer a colación que la transformación existencial puede no devenir en un beneficio práctico. Podemos caer en una parálisis existencial al ser consciente de ese nihilismo ontológico, de la nada a la que estamos abocados, etc. (Igor, 2011: 137). Aquí cabría preguntarse si esto puede considerarse una filosofía práctica por el simple hecho de que haya habido un cambio existencial en el sujeto. El problema es ¿cuáles son las consecuencias de ese cambio? Todo esto, sin tener en cuenta que la lectura que puede hacerse del sujeto es susceptible de ser errónea, pues siempre estará filtrada por un marco social concreto.

¹ De sobra es conocida, tanto la complejidad como la polémica que suscita el pensamiento de Heidegger cuando se vincula al autor con la ideología nacionalsocialista de su época. Sobre este asunto hay diversidad de opiniones, la mayoría bien fundamentadas y esto ha provocado la ausencia de consenso sobre la afectación que deba tener este asunto a la hora de valorar su pensamiento. Cuando se presta atención a su más que cuestionable adhesión política, no resulta sencillo determinar hasta qué punto existe una relación entre esta y su ontología. Por si esto no fuera poco, con la aparición de los *Cuadernos negros* se volvió a encender la llama del acalorado debate al respecto. De nuevo se volvió a sugerir que podría haber una relación del pensamiento del filósofo alemán respecto a su posición política. En este sentido, la reacción que tuvo ante el nacionalsocialismo sería consecuencia o, al menos, estaría condicionada por su filosofía (Johnson, 2017: 186). El punto es que, ya sea que consideremos una relación de influencia, causal o una separación absoluta entre la ontología heideggeriana y su relación con el nacionalsocialismo alemán, no es suficiente para esclarecer otro asunto, a mi juicio, mucho más relevante. Lo destacable es si la apropiación de nuestra existencia, tener una vida auténtica, ese despertar y todo ese cambio ontológico, son suficientes para la acción ética y política del individuo.

Pero ese Uno que no deja de ser una constante en la ontología humana, facilita notablemente que invitemos a la crítica vertida a Heidegger a una de sus discípulas: Hanna Arendt. La pensadora judía, autodefinida más como teórica política que como filósofa, resulta pertinente por la cercanía con Heidegger y por lo pragmático de su pensamiento. A fin de cuentas, si la realidad social y relacional no deja de estar presente en la propuesta heideggeriana de apropiación de la existencia, el pensamiento político no deja de ser algo tan necesario como el ético que ya hemos contemplado anteriormente. Es por esto que traer a colación la idea de natalidad propuesta Arendt resulta pertinente a la par que interesante. Es obvio que vamos a morir y que dicha muerte es individual, pero esto no posibilita la acción política, social ni histórica. Según Arendt, aunque la muerte forma parte de la condición humana, lo fundamental para comprender la acción política no es nuestra finitud, sino la natalidad. Esto nos revela la aparición de una nueva vida en el mundo. Un nuevo proyecto cargado de nuevas posibilidades, las cuales pueden introducir transformaciones imprevisibles en el mundo compartido y abrir horizontes nuevos (González, 2026: 127). Se podrá argüir que con la muerte todo proyecto termina, pero esto no tiene porque ser así. El resto de individuos puede coger el relevo, continuar proyectos inacabados, reformularlos o comenzar otros nuevos. Esto no quiere decir que la anticipación de la muerte no sea válida, ni que la propuesta de Heidegger no surta un efecto positivo para tener una vida más auténtica y más propia. Pienso que más bien complementa la visión del filósofo alemán y nos ayuda a visualizar todo el mapa ontológico de la existencia humana. Más que invalidar la propuesta heideggeriana, la noción de natalidad pone de manifiesto una dimensión insuficientemente desarrollada en ella: la capacidad humana de iniciar algo nuevo en el ámbito compartido de la acción y la política. Dicho en palabras más simples; sí, hay un final y podemos e incluso debemos anticiparnos a él, pero también hay una constante génesis que no dejan de ser posibilidades de mejorar la humanidad como categoría relacional.

Todo esto no desdice lo que hasta ahora se ha afirmado sobre el valor práctico de la propuesta heideggeriana sobre la muerte. Pienso que resulta innegable que la transformación existencial en nosotros es evidente y notable. Ahora bien, con lo dicho en este último apartado está claro que la lectura de nuestra finitud desde los ojos de

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

Heidegger, tiene serias limitaciones y tensiones que merecen ser tratadas y repensadas de forma crítica².

Conclusiones

A modo de conclusión, podemos sostener que la investigación llevada a cabo a lo largo de este trabajo, nos ha permitido evaluar el alcance y los límites de la validez práctica de la filosofía heideggeriana relativa a la muerte.

En el primer apartado del trabajo, quedó de manifiesto la relevancia que tiene el asunto de la finitud humana, que esta ha sido y sigue siendo un problema filosófico fundamental. Esto se desprende de varias razones; entre ellas, la naturaleza insoslayable de la muerte, pero, sobre todo, la muerte como horizonte limitante en materia epistémica y en orden existencial. Un límite que nos traspasa íntegramente. En este orden de ideas, la tensión característica de la muerte en nosotros es algo que resalta la importancia de ser considerada. Por un lado, es imposible que la experimentemos de manera directa, pero, al mismo tiempo, es algo con una presencia constante en nuestras vidas. Esto provoca en nosotros una angustia existencial notable, pero también resalta las limitaciones de los enfoques tradicionales. Ni la ciencia, ni los complejos sistemas metafísicos, ni incluso las grandes filosofías clásicas consiguen desentrañar el significado y sentido de la muerte. Todo esto, no solo ha desvelado la urgencia e importancia de considerar la muerte como problema filosófico, sino de analizarla en clave existencial.

Esto ha sido motivo más que razonable para introducir la propuesta heideggeriana sobre la muerte. Partimos de una descripción del ser humano en categoría

² En relación a las tensiones y limitaciones aquí planteadas, es de justicia remarcar que el mismo Heidegger no fue del todo ajeno a ellas. En lo que se conoce como segundo Heidegger, el filósofo alemán profundizó en cuestiones vinculadas al habitar, el cuidado y la relación con el mundo. Esto lo llevó a cabo, entre otros elementos, mediante la noción de habitar, concepto que ha ocupado un lugar central en las interpretaciones que buscan identificar una dimensión ética en su pensamiento. Fundamentado en el habitar, desarrolló un pensamiento profundo y meditado sobre el cuidado, la protección y la relación que mantiene el ser humano con el mundo y con el resto de entes que coexisten con nosotros (Azevedo, 2018: 65-66). Esto no quiere decir que Heidegger construyera una ética normativa en sentido estricto, pero tampoco fue un asunto al que fue indiferente cuando pensaba en ontología. Lo que sucede más bien es que, por cuestiones prácticas, en este breve trabajo no existe el espacio ni el tiempo suficiente para tratar en profundidad todo el pensamiento del filósofo y discernir posibles conexiones ontológicas y éticas.

ontológica. Esto nos permitía entendernos como proyecto siempre inacabado. Un ente cuya esencia radica en su existencia y abierto a las posibilidades futuras. Sin embargo, en esa apertura —esa existencia particular que nos define— la muerte es entendida como una posibilidad radicalmente diferente al resto. En este marco teórico, se nos presenta como la posibilidad más propia, irrebasable, intransferible y con la dificultad de no poder ser experimentada ni analizada fenoménicamente. Esto ha posibilitado una forma de comprender la existencia humana y la muerte para abordar la propuesta de Heidegger de manera ya más específica en el tercer apartado. Se sostiene la necesidad de anticiparnos esa posibilidad imposibilitante, pero esta anticipación no es de orden temporal, sino, como venimos haciendo, de comprensión ontológica. La anticipación de la muerte en este sentido, provoca una transformación en nuestra forma de vivir. Nos hace romper con la cotidianidad y salir por un momento de la homogeneidad social. Pasamos de vivir de forma irreflexiva y automática, a pensar y reflexionar críticamente sobre nuestra existencia y la relación que mantenemos con el resto de posibilidades. Nos apropiamos de nuestra existencia y nos posibilita hacernos a nosotros mismos, haciendo que nos conozcamos como nunca antes.

En consecuencia, hemos podido sostener en el último gran apartado de este trabajo que la filosofía heideggeriana en este sentido redundante en una filosofía práctica. Esto es así porque entender nuestra estructura ontológica y la posibilidad más propia del morir, genera una transformación en la forma de percibirnos a nosotros mismos, al mundo, a los demás, así como la relación que mantenemos con ellos. Por otro lado, la filosofía de Heidegger sobre la muerte nos aclara que la teoría y la práctica no son elementos separados o secuenciales, sino que son dos caras de una misma moneda. Una no se puede dar sin la otra si pretendemos elaborar un pensamiento consecuente con la vida misma del ser humano. No obstante, aquí aparece la cuestión más relevante de la investigación: las limitaciones y tensiones que contiene la propuesta de Heidegger para que devenga en una filosofía práctica y útil para la existencia humana.

La primera de las dificultades que hemos notado es que ese cambio, ese despertar de la homogeneidad que experimenta el Dasein no es algo que se pueda sostener en el tiempo. Más bien estamos ante rupturas del orden temporal en el que

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su valor práctico

existimos. Esa cotidianidad, por momentos, se ve rasgada, traspasada por la muerte, pero en seguida volvemos a ella, por así decirlo. De aquí se desprende la segunda problemática en materia práctica. El individuo, aunque consciente de su posibilidad más propia, a pesar de anticipar la muerte y ese despertar e individualidad, parece ser que no consigue alcanzar un control pleno sobre su existencia. Hay una dependencia existencial con ese Uno del que pretende sacarnos Heidegger y al que retornamos sin remedio. Es cierto que esto podemos verlo de otra forma también, no tanto como una carencia, sino como muestra de la realidad interdependiente del ser humano respecto a sus congéneres e incluso con el mundo como totalidad.

A pesar de todo, pienso que la mayor dificultad pasa por la ausencia de criterios normativos para conducirnos en la vida tras el despertar provocado por esa concienciación de nuestra existencia. Incluso nos encontramos con una ausencia de valores, esto dificulta que se hagan juicios correctos sobre cada decisión. Sí, es cierto, nuestra vida será más nuestra que nunca, será vivida por nosotros de forma plena y consciente, pero esto no garantiza que nuestras decisiones sean correctas ni deseables en un sentido ético. Si solo es el individuo apropiándose de su existencia el que juzga y valora, corremos el riesgo de caer en un relativismo moral. Además, la misma interdependencia mencionada anteriormente nos muestra que las decisiones no deben ser tomadas de manera aislada, sino considerando las consecuencias que tiene sobre los demás. Es decir, no se trata solo de mi muerte, sino de las posibilidades por las que me decanto mientras estoy con vida y la repercusión de dichas elecciones sobre ese Uno. A razón de esto, las consecuencias pueden gravitar hacia una falta de reconocimiento del otro. Todo esto, sin olvidar que la transformación sobre el individuo puede no ser la deseada. Lejos de ser liberadora, nos puede conducir a una angustia nihilista.

A primera vista, nuestra tesis queda refutada o, por el contrario, ¿la refrendamos a pesar de lo dicho? Lo interesante, a mi modo de ver, es que la tesis que afirmo se puede sostener, pero, siendo honestos, con matices. Por ejemplo, es cierto que comprender la muerte como nos propone Heidegger transforma nuestra forma de vivir y relacionarnos con nuestra existencia, así como con nosotros mismos. En este sentido, la tesis adquiere un claro anclaje evidencial y argumentativo. No obstante, el valor práctico de la filosofía heideggeriana presenta unas carencias notables, las cuales no

debemos eludir si pretendemos ser rigurosos. No hay unos criterios claros para orientar la existencia, ni nos garantiza que las consecuencias de su filosofía redunden en una forma factible de vivir. Con todo, pienso que la aportación de Heidegger es valiosa, no tanto por ofrecernos una guía de conducta, sino por desvelar la estructura más primigenia del ser humano. A partir de aquí, la tarea de una manera concreta de vivir, es algo que constituye uno de los elementos más significativos de su propuesta, pues nos interpela a la construcción responsable de dicha forma de vida.

Bibliografía

Aguilera Portales, R. E., & González Cruz, J. (2009). La muerte como límite antropológico: El problema del sentido de la existencia humana. *Gazeta de Antropología*, 25(2), artículo 56.

Aldana-Piñeros, A., & Garzón-Pascagaza, E. J. (2017). The sentiment of death as an existential limit in the work of EM Cioran. *Ideas y Valores*, 66(163), 311-331.

Arendt, H. (2018). *Ensayos de comprensión, 1930–1954: Formación, exilio y totalitarismo* (J. Kohn, ed.; R. Ramos Fontecoba, trad.). Página Indómita.

Azevedo de Araujo, T. (2018). La cuestión de la técnica y la ética originaria en Martin Heidegger. *Nuevo Itinerario*, (13), 53–69. <https://doi.org/10.30972/nvt.0133121>.

Butierrez, L. F. (2020). Heidegger y el despertar: una articulación de su perspectiva del obrar y de la praxis en 1929-1930. *Contrastes. Revista Internacional De Filosofía*, 25(2), 99-117. <https://doi.org/10.24310/Contrastescontrastes.v25i2.7581>.

Calhoun, A., & Rosaleny, V. R. (2016). Las muertes de los filósofos. *Versiones. Revista de Filosofía*, (10), 161-193.

Campos Salvaterra, V. (2012). Muerte, tiempo y alteridad: más allá de la ontología. Reflexiones sobre la filosofía de M. Heidegger y E. Lévinas. *Alpha (Osorno)*, (35), 89-105.

Castañeda Vargas, J. (2024). Teoría y praxis en el pensamiento de Heidegger. *Studia Heideggeriana*, 13, 167-184. <https://doi.org/10.46605/sh.vol13.2024.258>.

Corres, R. B. (2022). El fenómeno del duelo como experiencia hermenéutica de la muerte propia y la pérdida del otro desde Heidegger y Ricoeur. *Studia Heideggeriana*, 11, 53-66.

Escudero, J.A. (2016) *Guía de lectura de Ser y tiempo de Martin Heidegger. Vol.2*. Barcelona: Herder.

Fernández Agis, D. (2022). La experiencia de la autenticidad. *Estudios Filosóficos*, 64(186), 337–352.

Gandler, S. (2010). Conciencia y vida cotidiana en la Filosofía de la praxis de Adolfo Sánchez Vásquez. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 15 (48), 11-23.

Garcés Giraldo, L. F., y Giraldo Zuluaga, C. (2013). El cuidado de sí y de los otros en Foucault, principio orientador para la construcción de una bioética del cuidado. *Discusiones Filosóficas*, 14(22), 187–201. Recuperado a partir de <https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/discusionesfilosoficas/article/view/729>

Gilabert Bello, F. (2024). *Temporalidad y finitud: Haber-sido existencial y muerte futura en el camino hacia Sein und Zeit*. Claridades. Revista de filosofía, 16(1), 93–122. <https://doi.org/10.24310/crf.16.1.2024.16534>.

Gómez, P. P. (2010). Del ser para la muerte al ser contra la muerte: Una reconsideración del vitalismo hiperbólico de Emmanuel Lévinas. *Cuadernos de Filosofía Latinoamericana*, 31(103), 29-46.

González Aguirre C. (2026). Natalidad y Pluralidad en Hannah Arendt: condiciones para la relación entre política e institucionalidad. *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*, 43(1), 121-135. <https://doi.org/10.5209/ashf.97711>.

González Moscoso, E. (2012). Consideraciones en torno a la estructura ontológica existencial de la muerte en Martin Heidegger. *Disputatio. Philosophical Research Bulletin*, 1(1), 79–94.

Gosetti-Ferencei, J. A. (2017). Muerte y autenticidad. Reflexiones sobre Heidegger, Rilke y Blanchot. *Andamios*, 14(33), 123-148.

Guerrero Santelices, Y., & Lambert Ortiz, C. (2020). Sobre la evidencia de la muerte. Reflexiones fenomenológicas. *Revista de filosofía open insight*, 11(23), 80-102.

Hadot, P. (2009). *La filosofía como forma de vida: Conversaciones con Jeannie Carlier y Arnold I. Davidson* (M. Cucurella Miguel, Trad.). Alpha Decay.

Heidegger, M. (1993). *El ser y el tiempo* (J. Gaos, Trad.). Fondo de Cultura Económica.

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su
valor práctico

Igor, H. O. A. (2011). La ética de la autenticidad en ser y tiempo. *Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte*, (15), 118-141.

Johnson F. (2017). El Nacionalsocialismo de Heidegger o el abandono de las cosas mismas. *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*, 34(1), 185-202. <https://doi.org/10.5209/ASHF.55658>.

Laera, R. (2014). La finalidad del fin: el concepto de muerte a partir de Heidegger. *Principios: Revista de Filosofía (UFRN)*, 21(35), 135-157.

Landsberg, P.-L. (2008). *The experience of death and the moral problem of suicide*. Living Time.

Lemay, E. (2000) *Heidegger para principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente.

Levine, A. (2025). Heidegger on anxiety and normative practice. *Ergo*, 12(31), 816–841. <https://doi.org/10.3998/ergo.7662>.

Lozano Díaz, V. (2015). La cuestión de la moral en Ser y tiempo de Martin Heidegger. *Arbor*, 191(774). 1-12.

Lozano, V. (2004). Heidegger y la cuestión del ser. *Espíritu: cuadernos del Instituto filosófico de Balmesiana*, 53(130), 197-212.

Mantovani, M. (2011). Practicar y enseñar la filosofía en su profundidad metafísica. *Sophia*, (10), 59-88.

Martínez Gallego, MA (2024). La primacía de la vida práctica: el ocultamiento por parte de Heidegger del avance fenomenológico de Scheler. *Pensamiento. Revista De Investigación e Información Filosófica*, 80 (308), 433-454. <https://doi.org/10.14422/pen.v80.i308.y2024.008>.

Martinez, R. (1989). An" authentic" problem in Heidegger's" being and time". *auslegung: a journal of philosophy*, 15(1), 1-20.

Marzoa Martínez, F. (1974). *Iniciación a la filosofía*. Madrid: ISTMO.

Mayorga Madrigal, A. C., & Ayala Castillo, D. (2021). Las razones para redefinir la muerte y su crítica. *Revista Latinoamericana de Bioética*, 21(1), 61-76. <https://doi.org/10.18359/rlbi.5018>.

Menaldo, M. A. (2021). Death in Martin Heidegger's *Being and Time*. En E. A. Dolgoy, K. H. Hale & B. Peabody (Eds.), *Political philosophies of aging, dying, and death* (pp. xx-xx). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003005384-41>.

Montes, J. J. M. (2003). El pensamiento de la muerte en Heidegger y Pierre Teilhard de Chardin. *Utopía y Praxis latinoamericana*, 8(21), 59-72.

Moreno Claro, L. (2015) *Heidegger: el hombre es un ser que debe asumir su carácter de finitud*. Barcelona: RBA.

Pérez, I. R. (2020). Una filosofía de la muerte: José Ferrater Mora. *Claridades: revista de filosofía*, 12(1), 327-368.

Quintana, M. (2023). Una mirada fenomenológica existencial hacia el estudio de la muerte. *Revista Mañongo*, 1(1), 45-56.

Rivara, G. (2010). Apropiación de la finitud: Heidegger y el ser para la muerte. *En-claves del pensamiento*, 4(8), 61-74.

Rossi, L. A. (2001). Ser y Tiempo y la filosofía práctica: la paradoja de un "antiindividualismo singularizador". *Araucaria*, 3(6). 35-59.

Rowan, A.M. (2016). Dasein, authenticity, and choice in Heidegger's *Being and Time*. *Logos i Ethos*, 41 (1). 87-105. <http://dx.doi.org/10.15633/lie.1795>.

Sanguinetti, G. (2003). Muerte y libertad en Martin Heidegger. *Philosophica*, 26, 29-52.

Seguel Dawson, I. (2022). La existencia propia como contra-imperativo ético en Ser y tiempo. *Mutatis Mutandis: Revista Internacional de Filosofía*, (18), 23-35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6910561>.

La muerte como estructura existencial en Heidegger: análisis y alcance de su
valor práctico

Thonhauser, G. (2020). Authenticity and Critique. Remarks on Heidegger and Social Theory. In M. Kaufmann, J. Thompson, M. Massa, & S. Knauß (Eds.), *Regelfolgen, Regelschaffen, Regeländern: die Herausforderung für Auto-Nomie und Universalismus durch Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger und Carl Schmitt* (Vol. 17, pp. 115-142). Lang.

Utrilla, A. G. R. (2012). Santiesteban, Luis César, Heidegger y la ética, Chihuahua, México, Aldus, 234 pp. *Signos Filosóficos*, 14(27), 177-182.

Vattimo, G. (2002) *Introducción a Heidegger*. Barcelona: Gedisa.